

MAKTABLARDA ASTRONOMIYA FANINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB O'QITISH UCHUN QO'LLASH MUMKIN BO'LGAN KOMPYUTER DASTURIY VOSITALARI

¹Bozorov Nosirjon Sodiqovich, ²Umurqulov Qayumjon Parpiyevich, ³Alisherov Otabek
Alisher o'g'li, ⁴Umurqulova Shamsixon Davlatali qizi

¹Qo'qon davlat pedagoika instituti, f-m.f.n, dotsent, ²Qo'qon davlat pedagoika instituti,
o'qituvchisi, ³Qo'qon davlat pedagoika instituti, o'qituvchisi, ⁴Qo'qon shahar kasb hunar
maktabi, Fizika fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173225>

Anotatsiya. Ushbu maqola maktablarda astronomiya fanini raqamli texnologiyalardan foydalanib o'qitish uchun qo'llash mumkin bo'lgan kompyuter dasturiy vositalari mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, ta'limda kompyuter dasturlaridan dars mashg'ulotlarida foydalanishning ahamiyati amaliy yoritilgan.

Abstract: This article is devoted to the topic of computer software tools that can be used for teaching astronomy in schools using digital technologies, and the importance of using computer programs in education is highlighted in practice.

Аннотация. Данная статья посвящена теме компьютерных программных средств, которые можно использовать для преподавания астрономии в школах с использованием цифровых технологий, а также подчеркивается важность использования компьютерных программ в образовании на практике.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, Stellarium dasturini yulduzlarning osmondagi vaziyati, ya'ni chiqish va botish vaqtlari, yoritgichlarning koordinatalari, yoritgichlarning sutkalik ko'rinma harakatini, koinot va uning obyektlari

Key words: digital technology, the Stellarium program, the position of the stars in the sky, that is, the times of sunrise and sunset, the coordinates of the luminaries, the daily visible movement of the luminaries, the universe and its objects.

Ключевые слова. цифровая технология, программа Stellarium, положение звезд на небе, то есть время восхода и захода солнца, координаты светил, суточное видимое движение светил, Вселенная и ее объекты.

Astronomiya bilimlari tizimini ochiq deb tan olish maktabdan tashqarida olingan bilimlar tizimida o'z o'rnini aniqlashni, shuningdek, yangilarini olish haqida fikr yuritishni rivojlantirishni nazarda tutadi. Shu boisdan ham ta'lim jarayonida samoviy hodisalar, olam ob'ektlari va ularni bilish usullari, astronomik mazmundagi fandan tashqari bilimlar, shuningdek, qisman ularni uzatish kanallari haqidagi an'anaviy materiallarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Shu munosabat bilan biz astronomiya kursi (yoki fizika bilan integratsiyalashgan kursning astronomik komponenti) mazmuniga ba'zi o'zgartirishlar kiritishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Astronomiya ta'limi mazmunining majburiy minimumi umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga astronomiyadan berilishi zarur bo'lgan ta'lim mazmunining minimumini ifodalaydi. Maktab astronomiya ta'limi mazmunini belgilashda 11-sinfni tugatgan yoshlar umumiy astronomiya kursining barcha bo'limlaridan ma'lum darajada tugallangan bilimga ega bo'lishlari zarur ekanligi inobatga olingan. Ta'lim mazmunining majburiy minimumi quyidagi shaklda keltirilgan: fizik hodisa va dalillar, tushuncha va kattaliklar, modellar hamda qonunlar.

Astronomiya fanini o'qitishda, ayni paytda astronomik kompyuter dasturlarining o'rni beqiyos. Birgina Stellarium dasturini qo'llash, ko'plab yulduzlarning osmondagi vaziyati, ya'ni chiqish va botish vaqtlari, yoritgichlarning koordinatalari, yoritgichlarning sutkalik ko'rinma harakatini aniqlash va ko'plab qiziqarli holatlarni ko'rish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari Stellarium dasturi orqali Quyosh va yulduzlarning osmondagi sutkalik va yillik harakatlari, ularning taxminiy koordinatalarini o'rganish va aniqlashda ushbu modeldan foydalaniladi. Ma'ruza davomida Astronomik kompyuter dasturlaridan foydalangan holda darsni bayon qilinadi. Stellarium dasturi yordamida yulduzlar va osmon sferasiga oid ko'plab ma'lumotlarni qo'lga kiritish mumkin. Jumladan, Bunday kompyuter dasturlaridan foydalanib darsni tashkil qilinsa o'quvchilarning yulduz, koinot va uning obyektlari haqida bilimlari, tasavvurlari ortadi, dunyoqarashlari yanada shakllanadi. Bunday dasturlardan foydalanib bizga juda ham ulkandek tuyilgan sayyoramiz aslida koinotning oldida ko'zga ko'rinmas zarrachadek ekanligi, koinotning cheksiz ekanligi, yulduzlarning ham son-sanog'i yoqligi haqida o'quvchilarda tasavvur hosil qildirish mumkin.¹

Astronomiyani o'qitishda qo'llash uchun kompyuter dasturiy vositalar jadvali

№	Dasturiy mahsulotning nomi va saqlash joyi	Dastur yordamida namoyish etiladigan hodisalar	Foydalanish mumkin bo'lgan mavzular
1	Yulduzlar osmoni xaritasi, SkyMap Pro 7 www.astronet.ru/db/fmap	Sayyoralar, Oy, Quyosh bilan birgalikda yulduzlar osmonini, yulduz turkumlarini namoyish	Yulduzlar osmoni va yulduz turkumlari
2	Osmon sferasi va globusi «SKYGLOBE.3 5» «COSMOS.3 0» «AstroLab»	Yulduzlar osmonini aylanishi, Oy, Quyosh va sayyoralarning harakati namoyishi	Yulduzlarning sutkallik harakati va osmon koordinatalari
3	Astronomik kalendar SkyMap Pro 7 va «AstroLab» Astronomical Applications , http:FFaaFusnoFnavy.milFdata	Quyosh va Oyni chiqishi va botish vaqtlarini hisoblash	Oy va uning fazalari. Quyosh va Oy tutilishi
4	«COSMOS.3 0» (CD ilovada) Astronomik kalendar «AstroLab»	Quyoshning yillik va Oyni oylik, sayyoralarning ko'rinma harakati, ekleptika, Oy fazalari, tutilishlar	Olamning Oy va uning fazalari. Quyosh va Oy tutilishi
5	«COSMOS.3 0»	Oyni Yer atrofida aylanishini namoyish etish, Oyni Yer va Quyoshga nisbatan vaziyatiga ko'ra uning	Oyni harakati va fazalari

¹ Q.Umurqulov, Sh.D.Umurqulova "Umumta'lim maktablarida raqamli texnologiyalar vositasida astronomiya o'qitishga pedagogik yondashuvlar" xalqaro konferensiya. Namangan 2024

		fazasi (ko'rinish shaklini) namoyish etish	
--	--	--	--

Raqamli texnologiyalardan foydalanib astronomiyaga doir dasturiy ishlanmalarni ishlab chiqish metodikasi

C++ dasturlash tilida astronomiyaga doir dasturiy ishlanmani ishlab chiqishni keltirib o'tamiz.

Buning uchun quyidagi ketma-ketlikdagi algoritm zarur bo'ladi:

1. dastur uchun mos foto suratlar topish;
2. foto suratlarni Photoshop yordamida "png" formatga o'tkazish;
3. C++ dasturlash tilidan foydalanib, suratlarni animatsiyalash;

Mazkur ketma-ketlikdan so'ng dastur tayyor holga keladi.

Dastur uchun fotosuratlarni google.com qidiruv saytidan rasm izlab topib, iloji boricha tiniqroq va kam hajmdagini yuklab olamiz (1-rasm).

1-rasm. Rasm yuklash.

Yuklab olingan rasmni Photoshop ilovasi yordamida qirqib, bizga kerakli formatga o'tkazgan holda saqlaymiz. Bizga kerakli format "png" formati. Bu formatda rasimimizning ortiqcha qismi shaffof holda saqlanadi. Ortiqcha qismi bizga va foydalanuvchilarga ko'rinmaydi (2-rasm).

2-rasm. Rasmni tahrirlash

C++ dasturlash muhitini ishga tushirib, uning Image komponentasidan bizni suratlarimiz soniga mos ravishda Form1 oynasiga joylashtiramiz (3-rasm).

3-rasm. S++ dasturlash tilining ishchi oynasi

Image komponentasining Picture funksiyasiga o'tib kompyuterimizga saqlab qo'ygan "png" formatdagi suratlarimizni birma bir biriktirib olamiz. Oraqa fon uchun yuklagan suratimizni Align funksiyasidan alClient ni tanlaymiz. Shunda dastur 4-rasmdagi ko'rinishga keladi.

4-rasm. S++ dasturlash tilida forma holati

System bo'limidan Timer komponentasini Form1 oynasiga joylashtirib olamiz. Komponenta ustiga sichqonchani chap tugmasini bosgan holda quyidagicha kod yozamiz:

```
k++;
```

```
Image3->Left=480+(100*cos(x1)-(100*cos(x1)-int(100*cos(x1))));
```

```
Image3->Top=310-(80*sin(x1)-(80*sin(x1)-int(80*sin(x1))));
```

```
x1=x1+0.1;
```

```
k1++;
```

```
Image7->Left=480+(140*cos(x4)-(140*cos(x4)-int(140*cos(x4))));
```

```
Image7->Top=310-(120*sin(x4)-(120*sin(x4)-int(120*sin(x4))));
```

```
x4=x4+0.03;
```

```
Image1->Left=480+(180*cos(x)-(180*cos(x)-int(180*cos(x))));
```

```
Image1->Top=310-(160*sin(x)-(160*sin(x)-int(160*sin(x))));
```

```
x=x+0.025;
```

Image6->Left=480+(220*cos(x2)-(220*cos(x2)-int(220*cos(x2))));

Image6->Top=310-(200*sin(x2)-(200*sin(x2)-int(200*sin(x2))));

x2=x2+0.015;

Image4->Left=480+(330*cos(x3)-(260*cos(x3)-int(260*cos(x3))));

Image4->Top=310-(240*sin(x3)-(240*sin(x3)-int(240*sin(x3))));

x3=x3+0.0021;

Image5->Left=460+(450*cos(x5)-(320*cos(x5)-int(320*cos(x5))));

Image5->Top=310-(300*sin(x5)-(280*sin(x5)-int(280*sin(x5))));

x5=x5+0.00085;

Kodni yozishda o'ta ziyrak bo'lish talab etiladi. Kichik xato bo'lsa ham dasturimiz ishlamasligi mumkin.

Kodni yozib bo'lgach F11 tugmasi yordamida dastur kompilatsiya (dasturlash tilida yozilgan kodlarni mashina tiliga o'tkazish) amalga oshiriladi.

Ushbu dasturlar yordamida astronomiya darslarini yanada qiziqroq va foydaliroq bo'lishiga erishiladi. O'quvchilar mavzuni abstrak holatda tushunadilar va real holatda ko'rgandek tasavvur xosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Soboleva, E. V., Zhumakulov, K. K., Umurkulov, K. P., Ibragimov, G. I., Kochneva, L. V., & Timofeeva, M. O. (2022). Developing a personalised learning model based on interactive novels to improve the quality of mathematics education. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 18(2), em2078.
2. Leksowski, A. M., Borovikov, V. A., Bozorov, N. S., Abdumanonov, A. A., Sinani, A. B., & Piletski, S. A. (2002). The zone of damage for high-modulus materials in explosion-loaded granite. *Technical Physics Letters*, 28, 705-706.
3. Лексовский, А. М., Боровиков, В. А., Бозоров, Н. С., Абдуманонов, А. А., Синани, А. Б., & Пилецки, С. А. (2002). Зона поврежденности высокомодульных материалов при взрывном нагружении гранита. *Письма в Журнал технической физики*, 28(16), 90-94.
4. Лексовский, А. М., Боровиков, В. А., Бозоров, Н. С., & Абдуманонов, А. А. (1996). Обнаружение микротрещин в образцах горных пород с помощью люминесцентной микроскопии. *Письма в ЖТФ*, 22(3), 6-9.
5. Leksovskii, A. M., Borovikov, V. A., Bozorov, N. S., & Abdumanonov, A. (1996). Detection of microcracks in rock samples using the luminescent microscopy technique. *PISMA V ZHURNAL TEKHNIČESKOI FIZIKI*, 22(3), 6-10.
6. Мухторов, Л. Т., Абдуманонов, А., & Бозоров, Н. (2018). The method of drawing graphs on physics by using Visual Basic 6.0 program. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия: Естественные и экономические науки*, (4), 194-198.
7. Бозоров, Н. С. "Поврежденность кристаллов при взрыве горных пород: Автореф. Дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04. 07."
8. Bozorov Nosirjon Sodikovich, and Umurkulov Kayumjon Parpievich. "MICROMECHANICAL APPROACH TO STRENGTH AND FRACTURE ANALYSIS OF HETEROGENEOUS MATERIALS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.04 (2023): 174-176.
9. Bozorov Nosirjon Sodikovich, Umurkulov Kayumjon Parpievich, and Abdumanova Firuza Abdualievna. "SOME ASPECTS OF SURFACE PROCESSES ON A SOLID BODY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 78-80.
10. Parpievich Umurkulov Kayumjon, Bozorov Nosirjon Sodikovich, and Abdumanonova Firuza Abdualievna. "FORMATION OF IDEAS ABOUT MICROMECHANICS DESTRUCTION IN THE PROCESS OF TEACHING A PHYSICS COURSE." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 60-64.